

A RECEPÇÃO E A DIFUSÃO DA ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS BRASILEIROS NA PLENA AMPLITUDE DE SUA ABORDAGEM CONJUNTO HABITACIONAL ESTRELA D'ALVA

Maria Luiza Adams Sanvitto

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rua Sarmento Leite, 320, Porto Alegre, isa-sanvitto@uol.com.br

RESUMO

O desenvolvimento das iniciativas oficiais no provimento de habitações para população de baixa renda no Brasil iniciou através dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, seguido pelo Banco Nacional de Habitação, criado em 1964, perdurando até 1986 quando houve sua dissolução. O BNH concedeu financiamentos habitacionais em escala sem precedentes no Brasil. Esta produção gerou muitas críticas, o que talvez tenha afastado discussões arquitetônicas desta temática. O presente trabalho procura verificar um exemplar arquitetônico do período de atuação do BNH, que não tem sido contemplado por revisão cuidadosa. Desta forma, o Conjunto Habitacional Estrela D'Alva, em Belo Horizonte/MG, projetado entre 1977 e 1981 pelo arquiteto Joel Campolina é verificado, procurando demonstrar que, apesar das críticas atribuídas aos conjuntos financiados pelo BNH, com grande maioria de projetos sem qualidade arquitetônica, existem exemplares que correspondem ao que se espera de uma boa arquitetura.

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Habitação Coletiva, Habitação Social, Conjuntos Habitacionais

ABSTRACT

The development of official initiatives to provide housing for low-income populations in Brazil started with the Institutos de Aposentadoria e Pensões [Retirement and Pension Institutes], followed by the Banco Nacional de Habitação [National Housing Bank], from 1964 to 1986, when the bank was dissolved. BNH gave housing financing on an unprecedented scale in Brazil. That production was the object of much criticism, which may have put away the architectural discussions of this issue. This article seeks to check an architectural example from the BNH period, which has not yet been the object of careful investigation. Thus, the Estrela D'Alva Housing Project, in Belo Horizonte/MG, designed between 1977 and 1981 by the architect Joel Campolina is studied, trying to demonstrate that, despite the criticism attributed to housing complexes funded by BNH, which most of them have no architectural quality, there are some examples that correspond to what is expected as a good architecture.

Key words: Modern Architecture, Collective Housing, Social Housing, Housing Complexes

CONJUNTO HABITACIONAL ESTRELA D'ALVA¹

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das iniciativas oficiais no provimento de habitações para a população de baixa renda no Brasil pode ser dividido em três fases, de acordo com os órgãos financiadores. A primeira delas, o período pré-BNH, marcou o início da intervenção estatal através da experiência dos Institutos de Aposentadoria e Pensões – os IAPs, que por meio de suas carteiras prediais atuavam de forma fragmentária atendendo apenas aos associados; a Fundação da Casa Popular – FCP, primeira iniciativa de âmbito nacional voltada unicamente à população de baixa renda; e o Departamento de Habitação Popular – DHP, órgão da Prefeitura do então Distrito Federal. A segunda fase está ligada à implantação do Banco Nacional de Habitação – o BNH, uma das primeiras ações do regime militar recém instalado em 1964. A terceira, o período pós-BNH, teve início com a extinção do banco em 1986, desarticulando o programa habitacional no país, restando aos estados e municípios a busca de alternativas às suas demandas.

O BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO – BNH

Durante o seu período de atuação, entre 1964 e 1986, o BNH concedeu financiamentos habitacionais em escala sem precedentes no Brasil. Os conjuntos habitacionais ocuparam vazios urbanos e expandiram a periferia das grandes e médias cidades. Tais conjuntos eram formados por pequenas casas em lotes privatizados, ou por blocos de apartamentos implantados numa área coletivizada, em sua maioria sem elevador ou *pilotis*. A reflexão proposta está restrita à habitação de interesse social, formada por blocos habitacionais de quatro ou mais pavimentos, com o apoio de equipamentos e serviços comunitários.

AS CRÍTICAS AO BNH

Muito se tem falado sobre o BNH no que diz respeito às questões econômicas, políticas, financeiras e sociais. Pouco ou nada tem sido verificado em relação aos aspectos arquitetônicos. Parte-se do pressuposto que a produção arquitetônica deste período não merece atenção, marcando a cisão entre o tema da habitação econômica e a reflexão sobre arquitetura. A ausência de estudos sobre a produção do BNH denota preconceito sobre o tema, considerando-a uma produção sem qualidade, não arquitetura, ou de menor importância sob o ponto de vista do prestígio profissional do arquiteto.

O equívoco sobre os encargos do BNH, atribuindo-lhe a responsabilidade sobre a qualidade arquitetônica dos conjuntos financiados por esta instituição, está disseminado nas publicações contemporâneas ao seu período de existência. O papel do Banco, como agente financeiro, foi muitas vezes sobreposto ao compromisso com a excelência do projeto arquitetônico. Desta forma, a revisão da literatura que faz a crítica ao BNH se torna mais profícua se classificada em duas

¹ Este texto foi extraído da minha tese de doutorado: **Habitação Coletiva Econômica na Arquitetura Moderna Brasileira entre 1964 e 1986**, 2010.

vertentes: as publicações que tratam da atuação do Banco como instituição financeira, sob o ponto de vista socioeconômico, e a bibliografia que aborda os projetos por ele financiados, no que diz respeito aos problemas de concepção ou execução apresentados.

Nos primeiros anos de atuação do BNH, foram as revistas especializadas em arquitetura como **Acrópole**, **Arquitetura** e **Projeto** que se encarregaram do tema dos conjuntos habitacionais de uma maneira geral. Posteriormente, surgem publicações dedicadas às questões socioeconômicas de forma mais específica.

Publicado em 1980, o livro **Passa-se uma casa**, baseado numa pesquisa efetuada por sua autora, Lícia do Prado Valladares, teve importante papel. Foi um dos primeiros a denunciar a inadequação do programa de remoção de favelas na cidade do Rio de Janeiro nos anos 70.

Com tema que retrocede no tempo, a publicação **Habitação e poder**, de autoria de Sérgio de Azevedo e Luís Aureliano de Andrade, publicado em 1981, retoma a política habitacional brasileira desde a atuação da FCP até o período BNH. Relata os problemas enfrentados pelo Banco no início dos anos 80, no que diz respeito às modalidades de financiamento e busca pela rentabilidade, necessária como instituição financeira compromissada com o retorno de juros sobre o capital captado através do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Em artigo de 1985, **BNH - Bode Expiatório**, Gabriel Bolaffi e Henry Cherkezian se dedicam à crítica centrada no mito que atribui ao Banco a responsabilidade por ações que não estariam circunscritas à sua operação.

O livro **Política habitacional no regime militar**, de Ermínia Maricato publicado em 1987, aborda os interesses que se articularam para definir a política habitacional brasileira depois do golpe de 1964. Abrange o período entre o *milagre econômico* e a crise do petróleo, isto é, entre o início de 1970 ao começo da década de 80, o que coincide com o auge e a decadência do regime militar.

Posterior ao encerramento oficial da operação do BNH, a publicação **Política habitacional brasileira, verso e reverso**, de Maria Ozanira Silva e Silva, percorre várias fases do Banco do ponto de vista econômico, político e social. Comenta ainda o modelo empresarial adotado pelo Sistema e o fracasso da função social da política habitacional brasileira.

Apesar de ter como foco a habitação popular do período pré-BNH, o livro **Origens da habitação social no Brasil** publicado em 1998, traz críticas pontuais de Nabil Bonduki ao SFH. Ao se referir à atuação do BNH, faz críticas à gestão centralizada, ausência da participação comunitária, ênfase na produção de casas prontas por empreiteiras, localização periférica e projetos medíocres.²

A crítica aos projetos financiados pelo BNH, no que diz respeito a questões arquitetônicas como a monotonia, falta de identidade pela repetição em sequência de um mesmo tipo de edifício, ausência de configuração espacial ou definição de uso dos espaços abertos estão presentes em

² BONDUKI, 1998, p. 319.

artigos de revistas contemporâneas ao Banco, muitas vezes com juízos contraditórios. Alguns ensaios atribuem a falta de qualidade dos conjuntos habitacionais do período à ocorrência de equívocos na abordagem do problema, a escolha da localização dos conjuntos habitacionais, às formas de financiamento, a questões sociológicas ou até mesmo falta da participação dos usuários no processo.

Nos conjuntos promovidos pelo BNH, questões econômicas descartaram o uso de *pilotis* ou seja, térreo das edificações sem ocupação, apenas com pilares, uma das características marcantes da arquitetura moderna brasileira. A simples ocupação do térreo não se deteve na busca de uma solução para a falta de privacidade dos apartamentos junto ao solo. A relação entre o público e o privado desconsiderou a possibilidade de espaços abertos privatizados ou situações intermediárias como semiprivado ou semipúblico. Quarteirões periféricos foram descartados. Sem preocupação com a configuração urbana, barras paralelas isoladas ou unidas por circulações verticais e seccionadas em edifícios com forma de “H” tornaram-se modelos consagrados. A difusão destes modelos teve como consequência conjuntos de edifícios iguais, onde a falta de diversidade confunde a identificação e aborrece pela falta da excepcionalidade. Com estas características, os conjuntos habitacionais se caracterizaram pela adjetivação de *padrão BNH* repetido à exaustão.

Um dos primeiros textos que tratou dos conjuntos habitacionais do BNH sob o ponto de vista da arquitetura foi **O espaço da arbitrariedade**, de Carlos Eduardo Dias Comas, em 1983. Neste artigo Comas destaca duas fórmulas de projeto usadas simultaneamente ou não: casas unifamiliares isoladas em quarteirões estreitos e compridos compostos por lotes privatizados; e blocos repetitivos, usualmente sem elevador, de quatro pavimentos e com solo coletivizado. Estabelecendo um paralelo, Comas compara a segunda solução com as superquadras residenciais de Brasília. Neste confronto os conjuntos formados pela reprodução de blocos-modelo são vistos como uma versão redutora do precedente, numa versão abastardada da solução de Brasília. A área de *pilotis* no térreo foi ocupada por apartamentos sem privacidade, o estacionamento em subsolo foi eliminado e as áreas abertas se mantiveram coletivizadas. A redução orçamentária, tanto na execução como na manutenção, transformou os jardins coletivos em áreas residuais sem tratamento e, pior do que isto, muitas vezes sem controle.

Na revista **Projeto** foram encontrados dois artigos que atestam a isenção do BNH nos projetos arquitetônicos. Os textos podem ser considerados contemporâneos, pois o intervalo de publicação não chega a um ano e ambos se referem a projetos desenvolvidos nos anos 70. Revelam a opinião dos arquitetos envolvidos a respeito do grau de independência no desenvolvimento de projetos para conjuntos habitacionais a serem financiados pelo BNH. No primeiro deles, **Nos anos de ouro do BNH, a liberdade para apresentar propostas**, estão publicados três conjuntos financiados pelos BNH, projeto do grupo de arquitetos formado por Massimo Fiocchi, Giancarlo Reanda, Carlos Augusto Mattei Faggin e Narciso José Rodrigues Martins. Tratou-se de iniciativa privada, onde foi

possível estabelecer os critérios construtivos e os tipos de habitação, deixando para o BNH apenas a participação como entidade bancária, responsável pela aprovação do financiamento. Os três projetos apresentam propostas formais diferenciadas: plantas circulares, em forma de cata-vento ou elevações piramidais, fugindo das soluções correntes utilizadas nos projetos financiados pelo Banco. No entanto, somente um dos conjuntos foi executado. O outro artigo, **Garantir a concepção, apesar das limitações**, publica o Conjunto Habitacional Estrela d'Alva, projeto do arquiteto Joel Campolina, executado em Belo Horizonte. A primeira solução de projeto foi proposta em maio de 1977, prevendo a execução em duas etapas sucessivas. Como este processo demandaria a licitação em duas fases, foi necessária uma adequação do projeto às regras de operação do BNH. De qualquer forma, o artigo ressalta que, apesar das limitações impostas pelo Banco, muitas das características da proposta inicial puderam ser preservadas no projeto implantado.

CONJUNTO HABITACIONAL ESTRELA D'ALVA

O projeto do **Conjunto Habitacional Estrela D'Alva**, iniciativa da Cooperativa Paineiras, com a colaboração do INOCOOP-CENTRAB de Minas Gerais, passou por um processo bastante peculiar. Proposto para uma área com desníveis consideráveis, numa região ainda não urbanizada no bairro Estrela D'Alva na cidade de Belo Horizonte, contou com o arquiteto Joel Campolina e sua equipe, num esforço de desenvolver um projeto que contemplasse questões como conforto ambiental, privacidade, segurança, baixo custo e participação dos usuários na consolidação do projeto. Para a concepção urbanística Campolina teve a colaboração do arquiteto Saul Vilela Marques, enquanto que a proposta arquitetônica teve a participação do arquiteto Miguel Resende Vorcaro.

Fig. 1 – Planta de situação
Fonte: Acervo do Arq. Joel Campolina

Numa área de 24 hectares de topografia acidentada, foi definida pelo BNH a necessidade implantar aproximadamente 1.300 unidades habitacionais a fim de garantir a viabilidade econômico-financeira do empreendimento. A partir de levantamento dos equipamentos urbanos existentes nas proximidades do terreno destinado ao conjunto, foi prevista reserva para área verde, comércio, escola, conjunto esportivo e centro social.

Fig. 2 – Implantação

Fonte: redesenho sobre Revista Projeto, n. 75, p. 87

“Como se poderá examinar na planta de implantação geral, os edifícios não seguem necessariamente alinhamentos paralelos aos eixos do sistema viário, mantendo entretanto entre si o mesmo referencial de orientação em diagrama aos pontos cardeais leste-oeste.”

(Revista Projeto, n. 75, p. 87-88)

O projeto de Campolina fez parte de uma seleção de obras sobre arquitetura brasileira contemporânea sob o título “Nos últimos anos, surgem novos caminhos e tendências” de Ruth Verde Zein, também para a revista **Projeto**, na edição de número 53 de julho de 1983. Neste artigo Ruth relaciona obras de acordo com sua tipologia funcional onde aparecem residências, edifícios públicos, de escritórios, administrativos, industriais, educacionais, etc., chegando à habitação coletiva, onde um dos exemplares citados é o Conjunto Habitacional Estrela D’Alva. Além da foto ilustrativa, o texto qualifica a obra afirmando que “As questões da adequação à morfologia do terreno, combinadas com propostas construtivas que permitissem baixo custo, sem implicar excessiva padronização são as linhas mestras do projeto”³. O exame da obra confirma a impressão da autora, principalmente no que diz respeito à busca da diversidade.

³ Projeto, n. 53, p. 112.

Comprovando o valor atribuído ao projeto, o Conjunto Estrela D'Alva fez parte das obras expostas na Sala Especial do Arquiteto Joel Campolina na Bienal Internacional de Arquitetura de 2005, e publicada no Catálogo da Exposição⁴, onde comparece um pequeno memorial, desenho axonométrico, fotos da maquete e da obra executada.

Fig. 3 – Foto do conjunto executado
Fonte: Acervo do Arq. Joel Campolina

A publicação do conjunto em 1985, na revista **Projeto**, relata as dificuldades encontradas pelo arquiteto em aprovar um projeto de caráter inovador junto ao Sistema Financeiro da Habitação. Foram desenvolvidas quatro soluções de projeto, prevalecendo, segundo o texto “os argumentos do BNH, que optou por aquela que mais se aproximava dos padrões convencionais existentes”⁵. As dificuldades encontradas não foram motivo de desistência por parte de Campolina, que tinha como objetivo “testar as causas e efeitos de um trabalho complexo como este”⁶, considerando o papel secundário que vinha sendo atribuído à arquitetura em programas deste tipo. O título do texto parece expressar de forma clara as intenções do arquiteto, em levar adiante o processo projetual, buscando garantir a qualidade arquitetônica apesar das dificuldades encontradas. Ao que parece, com a conclusão das obras dos edifícios residências em 1981, mesmo que incompleta, considerando a não execução dos equipamentos comunitários que faziam parte do projeto, Campolina julgou procedentes suas iniciativas: “Convém ressaltar que, apesar de todas as limitações, muitas das características da nossa proposta inicial puderam ser preservadas no projeto implantado”⁷.

A primeira proposta, de maio de 1977, previa a participação dos usuários no desenvolvimento do projeto, requerendo licitação em duas fases. Na primeira fase seriam executados o arcabouço estrutural, com a utilização parcial de elementos pré-moldados, e as colunas principais do sistema elétrico e hidráulico, ficando as demais compartimentações para um momento posterior. Na

⁴ CAMPOLINA, 2005, p. 28-29.

⁵ Projeto, n. 75, p. 84.

⁶ Idem, ibidem.

⁷ Idem, ibidem.

segunda fase, as edificações seriam concluídas, de acordo com padrões definidos pelos arquitetos a partir de análises efetuadas em conjunto com os usuários. Esta proposta, que segundo seu autor “preconizava uma arquitetura menos rígida e mais receptiva às manifestações dos usuários”⁸, aceita num primeiro momento pelo INOCOOP, foi recusada pelo BNH que não previa financiamentos em duas fases de licitação.

Primeira hipótese projetual proposta

Segunda hipótese projetual proposta

Fig. 4 – Primeira e segunda alternativas propostas
 Fonte: Revista Projeto, n. 75, p. 85

⁸ Idem, ibidem.

A segunda alternativa, de abril de 1978, procurou manter a flexibilidade interna e a participação dos usuários no desenvolvimento do projeto. Para atender ao regramento de licitação numa única etapa, a proposta seria entregar os apartamentos concluídos, sem a compartimentação interna entre quartos e salas. Esta tarefa ficaria ao encargo dos usuários, de acordo com soluções definidas pelos arquitetos. Esta proposta foi recusada em primeira instância, desta vez pelo INOCOOP.

Terceira hipótese projetual

Fig. 5 – Terceira alternativa
Fonte: Revista Projeto, n. 75, p. 86

Segundo Campolina, a partir destas duas recusas teria recebido “diretrizes no sentido de observar os padrões convencionais usado pelo BNH, em termos de planta e sistemas construtivos, inviabilizando qualquer solução alternativa”⁹. Para a terceira proposta, mantendo o princípio arquitetônico de um único edifício-padrão em forma planimétrica de cantoneira, o arquiteto procurou incorporar coordenação modular ao projeto como forma a racionalizar o sistema construtivo e permitir a utilização de componentes pré-moldados. Desenvolvida e detalhada, esta proposta foi recusada pelo BNH, condicionando a aprovação do financiamento a uma simplificação da planta e redução da área construída do apartamento, que resultou na solução adotada. Segundo o arquiteto Campolina: “A versão final é uma simplificação das anteriores.”¹⁰

Examinando as plantas das três soluções sucessivas do projeto é possível constatar que a simplificação final se deteve especialmente nas paredes externas. Estes planos que inicialmente apresentavam reentrâncias, gerando negativos junto às aberturas nas fachadas e abrigando internamente vãos de armários na mesma profundidade foram suprimidos. Por outro lado, as plantas baixa dos apartamentos, que a princípio apresentavam inflexões de 45° nos

⁹ Idem, p. 86.

¹⁰ Em entrevista concedida em 09 de outubro de 2008.

compartimentos internos, foram progressivamente deixando esta geometria em favor da ortogonalidade.

Solução adotada

Fig. 6 – Plantas baixas dos pavimentos térreo e tipo
Fonte: Revista Projeto, n. 75, p. 88

Fig. 7 – Axonométrica
Fonte: acervo do Arq. Joel Campolina

Todos os edifícios que compõem o Conjunto Estrela D'Alva foram constituídos a partir de uma planta baixa modelo, conforme o arquiteto Campolina: "O princípio do projeto é uma célula que se repete"¹¹. A partir desta unidade padrão e suas variações, a planta foi organizada em forma de cantoneira, com três apartamentos por andar, e a circulação vertical separada do corpo principal da edificação, ocupando o quadrante livre da planimetria. Pela verificação das plantas, pode-se constatar que os arquitetos fizeram uso de uma malha de 8,35 por 8,35 metros para a coordenação dimensional. O projeto definiu edifícios-cantoneira de quatro pavimentos, ou a articulação de dois destes blocos, tendo como núcleo a circulação vertical, onde um deles tem seis e o outro dez pavimentos. O térreo permaneceu parcialmente livre com o uso de pilotis marcando a entrada dos edifícios, sendo a área restante ocupada por apartamentos. Não foi identificada nenhuma estratégia que procurasse compensar a falta de privacidade nos apartamentos térreos. Embora os edifícios não liberem totalmente o solo, o uso de pilotis revela uma situação intermediária, pressupondo uma utilização continuada do térreo como comentou Campolina: "No nível dos pilotis você tinha um trânsito, uma circulação de pessoas. Foi pensado assim, para você circular mesmo, em todas as quadras..."¹²

Fig. 8 – Articulação de blocos com seis e dez pavimentos com elevador e escada no centro, justapostos a edifícios cantoneira de 4 pavimentos
Fonte: Revista Projeto, n. 75, p. 87 e 88

As fachadas sofreram um processo de simplificação ao longo do desenvolvimento do projeto com a supressão dos recuos das esquadras. Com alinhamento das aberturas junto aos planos das fachadas, perdeu-se o contraste de luz e sombra que este recurso poderia gerar. Por outro lado, permaneceu o princípio de aberturas verticalizadas, com a adoção de esquadrias tipo *maxim-ar*,

¹¹ Idem.

¹² Idem.

vistas pelos arquitetos como mais adequadas por uma série de vantagens como privacidade, conforto ambiental e menor ocupação das paredes internas¹³. A verticalidade e proporção dimensional das esquadrias, assim como o cuidado na composição das fachadas através do posicionamento das aberturas garantiu um resultado harmônico para o conjunto. Salas e dormitórios utilizam a mesma dimensão de esquadrias, na maior parte das vezes acopladas duas a duas. As janelas dos banheiros, mais estreitas, buscam similaridade pela mesma dimensão de altura. São estas as esquadrias presentes nas fachadas principais. Cozinhas e áreas de serviço estão judiciosamente situadas em planos recuados de fachada, ficando assim os arquitetos com mais liberdade para atender os requisitos destas aberturas.

Além da busca de racionalização do sistema construtivo e da intenção de usar componentes pré-moldados, os arquitetos foram obrigados a abrir mão de outras inovações, talvez cerceados pela sistemática de licitação dos órgãos financiadores.

As unidades habitacionais dividem-se em apartamentos de dois dormitórios, com área de 60,38 m², três dormitórios com 70,83 e 79,56 m². Os dois primeiros se inserem na malha dimensional de 8,35 por 8,35 metros, enquanto que o terceiro excede este módulo em uma das direções. A distribuição interna dos compartimentos mantém similaridade nestas tipologias. Nos apartamentos de planta quadrangular de dois e três dormitórios, estes compartimentos são alinhados em uma das fachadas, ficando a sala e o banheiro em plano externo adjacente. As cozinhas e áreas de serviço do apartamento de dois dormitórios se situam na reentrância da fachada criada pela supressão do terceiro dormitório. No caso do apartamento de três dormitórios com 70,83 m², os compartimentos de serviço ocupam espaço próximo à circulação vertical, situada no quadrante do pavimento tipo onde não existe apartamento. Os apartamentos de três dormitórios, com 79,56 m², têm acréscimo de área pela adição de um compartimento de serviço, que programaticamente se assemelha a um dormitório de empregada, mas na planta recebe a denominação de depósito, possivelmente por algum entrave normativo. A partir de uma transformação da planimetria do apartamento de dois dormitórios, esta tipologia mantém a subtração da planta permitindo a ventilação da cozinha e área de serviço, mas excede o perímetro quadrangular com o terceiro dormitório. Estas tipologias foram articuladas em cantoneiras, sobrepostas em edifícios de quatro pavimentos sem elevador, ou em seis e dez pavimentos, em duas cantoneiras invertidas geminadas, que centralizam a circulação vertical com escada e dois elevadores.

O Conjunto Estrela d'Alva reúne ao todo 67 edifícios-cantoneira de quatro pavimentos, sem elevador, com dois apartamentos de três e um de dois dormitórios por andar, e pilotis parcial no térreo sob uma das unidades de três dormitórios. Desta forma, cada um destes edifícios tem sete

¹³ "As janelas adotadas (verticalizadas do tipo maxim-ar) parecem-nos as mais adequadas, para a situação de alta densidade que se apresenta, por permitirem: maior privacidade do interior dos apartamentos, porque possuem menor largura em relação às janelas convencionais; maior controle de incidência direta dos raios solares no interior dos cômodos, pelo motivo já exposto; melhor utilização dos compartimentos, ao liberar maior superfície de paredes; maior segurança no uso, ao eliminar o perigo de acidentes com crianças e velhos, resultantes da tendência ao debruçamento no peitoril das janelas convencionais, situadas em prédios altos ou torres; a continuidade da ventilação interna, mesmo com chuva, podendo permanecer parcialmente abertas sem penetração de água; melhor ventilação, pois ocupam a totalidade do pé-direito, facilitando a renovação do ar interno aquecido pela ausência da verga superior." Projeto, n. 75, p. 88.

apartamentos de três dormitórios e quatro de dois, com um total de 469 unidades de três dormitórios com 70,83 m², e 268 de dois dormitórios com 60,38 m². Com uso de elevador, os edifícios geminados de seis e dez pavimentos, com pilotis parciais sob duas unidades, são compostos unicamente por apartamentos de três dormitórios com 70,83 e 79,56 m², com acréscimo de área pela ocorrência de dependência de empregada. No total de 14 edifícios geminados chegam a 644 apartamentos de três dormitórios. Com 268 apartamentos de dois dormitórios e 1.113 de três dormitórios, com e sem dependência de empregada, o projeto da equipe de Campolina previu um total de 1.381 unidades, atendendo a viabilidade prevista pelo BNH.

Fig. 9 – Foto da maquete
Fone: Acervo Arq. Joel Campolina

A relação com o entorno urbano foi uma das preocupações dos arquitetos, conforme relato do arquiteto Campolina: “Havia uma proposta de integração com o bairro. A idéia foi que parte da área fosse um ponto de convergência para o bairro, um centro de atividades, como um clube conectado com o sistema urbano existente”¹⁴. Desta forma, uma área central da gleba, onde havia uma depressão do solo, seria reservada para recreação e equipamentos comunitários, prevendo o uso dos moradores do conjunto, assim como dos bairros adjacentes, como forma de incentivar maior intercâmbio sociocultural. Isto demonstra a intenção revelada por Campolina: “Na implantação, a ideia era quebrar aquela hipótese usada nos conjuntos de isolamento, como um gueto.”¹⁵

Depois de algumas ponderações iniciais sobre o parcelamento em lotes convencionais, preponderou a proposta pela adoção da superquadra reconhecida por Campolina: “... foram pensadas várias situações em que você teria as quadras, tinha alguma coisa a ver com as quadras de Brasília, não com um conteúdo totalmente idêntico, porque não era o caso”¹⁶. O

¹⁴ Em entrevista concedida em 09 de outubro de 2008.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Idem.

argumento foi de que “diminui-se consideravelmente o percentual de vias internas, permitindo maior liberdade na implantação das edificações”¹⁷. Decisão que demonstra o comprometimento do projeto com doutrina moderna no que diz respeito a hierarquia viária e grandes quarteirões com edificações isoladas. Por outro lado, o projeto do Conjunto Estrela D’Alva não chega ao extremo de segregar veículos e pedestres como reconhecem seus arquitetos: “A malha interna da circulação de veículos e pedestres interage sem conflitos”¹⁸. Sendo assim, área foi cortada por vias internas em forma de alças a partir do sistema viário periférico, definindo cinco quarteirões, sendo um deles, centralizado, destinado ao equipamento comunitário.

A solução adotada para os desníveis naturais do terreno foi a definição de diversos patamares, de forma a criar superfícies planas em diferentes níveis que pudessem receber as edificações e áreas de estacionamento. O recurso contribuiu para trazer diversidade ao conjunto, atributo reconhecido pelos arquitetos: “A implantação em platôs sucessivos quebra a monotonia presente na maioria dos conjuntos habitacionais similares”¹⁹. Desta forma, os edifícios-cantoneira foram justapostos de forma escalonada, unindo seus vértices, em grupos de dois a sete sobre patamares sucessivos. Com acesso a partir do sistema viário periférico ou das vias internas, foram reservadas áreas para estacionamento nos diversos patamares.

A busca de orientação solar homogênea para todas as unidades condicionou fortemente a implantação das edificações: “Adotou-se um único referencial de orientação para todos os setores do conjunto, obtendo-se dessa forma somente quatro situações de insolação diferenciada, de modo a facilitar, portanto a padronização das soluções individuais”²⁰. Desta forma, os edifícios-cantoneira com três fachadas que iluminam e ventilam compartimentos de permanência prolongada, como dormitórios e salas, foram todos implantados a partir de um ângulo de 45º com os eixos cardeais. Desta forma a liberdade de implantação em relação ao sistema viário interno e periférico permitiu a busca de insolação adequada e homogênea para todas as unidades.

A verificação atenta deste projeto deixa a impressão de que acima de tudo, a preocupação de seus arquitetos foi fugir da repetitividade e da monotonia que caracterizou obras desta categoria entre 1964 e 1986. Este ponto de vista é confirmado pela memória que acompanhou esta obra na Sala Especial dedicada a Joel Campolina na Bienal Internacional de Arquitetura em 2005:

“A solução arquitetônica e urbanística adotada, embora limitada pelos padrões rígidos exigidos pelo BNH da época, representou uma evolução para esse tipo de empreendimento social, configurando volumetrias ricas e variadas, dialogando harmoniosamente com a morfologia do terreno natural bastante acidentada e com os padrões do tecido viário pré-existente na época.”²¹

¹⁷ Projeto, n. 75, p. 86.

¹⁸ Idem, p. 88.

¹⁹ Idem, ibidem.

²⁰ Idem, ibidem.

²¹ CAMPOLINA, 2005, p. 28.

O recurso para a economia de meios não foi buscado numa simples repetição, mas numa sistematização. Isto é perceptível em várias escalas, desde a unidade habitacional até a implantação. A simples repetição dificilmente levaria a diversidade que a sistematização pode permitir. Uma única planta de apartamento de três dormitórios manteve sua estrutura básica, transformou-se em dois dormitórios por uma subtração e, com o mesmo zoneamento funcional, alcança uma solução que agrega mais um compartimento de serviço. Por outro lado, o uso de diversos planos de fachadas, aumentando seu perímetro, pode ser criticado como superfícies que elevam o custo das edificações.

Diferentes alturas das edificações contribuíram para maior diversidade, assim como os patamares sucessivos foram fatores de diferenciação. Parafraseando o título do artigo que publicou o projeto do Conjunto Habitacional Estrela D'Alva, "Garantir a concepção, apesar das limitações", pode-se dizer que os arquitetos neste projeto conseguiram "Garantir a *diversidade* apesar das limitações".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, Sérgio de; ANDRADE, Luis Aureliano Gama de. **Habitação e poder**, da Fundação da Casa Popular ao Banco Nacional de Habitação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.

BOLAFFI, Gabriel; CHERKEZIAN, Henry. "BNH. Bode Expiatório". **Novos Estudos**, CEBRAP, São Paulo, n. 13, out. 1985, p. 45-55.

BONDUKI, Nabil Georges. **Origens da habitação social no Brasil: Lei do Inquilinato e difusão da casa própria**. São Paulo: Estação Liberdade; FAPESP, 1998

CAMPOLINA, Joel. Garantir a concepção, apesar das limitações. **Projeto**, São Paulo, n. 75, mai. 1985, p. 84-88.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. "O espaço da arbitrariedade". **Revista do Servidor Público**, Brasília: FUNCEP, jan. / mar. 1983. Publicado também em: **Projeto**, São Paulo, n. 91, set. 1986, p. 127-130; e **Anais do II SEDUR – Seminário sobre Desenho Urbano no Brasil**. São Paulo: Pini; Brasília: CNPq; Rio de Janeiro: FINEP, 1986, p. 10-18.

FIOCCHI, Massimo; REANDA, Giancarlo; FAGGIN, Carlos Augusto Mattei; MARTINS, Narciso José Rodrigues. "Nos anos de ouro do BNH, a liberdade para apresentar propostas". **Projeto**, São Paulo, n. 66, ago. 1984, p. 60-63.

INOCOOP CENTRAB. Belo Horizonte: Órgão Oficial e Informativo do Instituto Central de Orientação às Cooperativas Habitacionais, ano 2, n. 5, mar./abr. (sem informação do ano corrente) p. 1.

Integração. Belo Horizonte: Órgão Informativo da Cooperativa Paineras, ano II, n. 3, p. 6.

Integração. Belo Horizonte: Órgão Informativo da Cooperativa Paineras, ano I, n. 3 (sem numeração de página).

Joel Campolina, Arquiteto. Realidade & Utopia. Catálogo da Exposição Sala Especial Arquiteto Joel Campolina, Bienal Internacional de Arquitetura, 2005, p. 28-29.

"Nos anos de ouro do BHN, a liberdade para apresentar propostas". **Projeto**, São Paulo, n. 66, ago. 1984, p. 60-63.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. **Habitação Coletiva Econômica na Arquitetura Moderna Brasileira entre 1964 e 1986**. Porto Alegre: FAUFRGS/PROPAR, 2010.

SILVA E SILVA, Maria Ozanira da. **Política Habitacional Brasileira: verso e reverso**. São Paulo, Cortez Editora, 1989.

ZEIN, Ruth Verde. Acerca da arquitetura mineira. **Projeto**, São Paulo, n. 81, nov. 1985, p. 100.

_____. Nos últimos anos, surgem os novos caminhos e tendências. **Projeto**, São Paulo, n. 53, jul. 1983, p. 112.

VALLADARES, Lícia do Prado. **Passa-se uma casa. Análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro**. Rio de Janeiro: ZAHAR EDITORES, 1980.